

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Мухторов Мадатжон Мажид ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ ТваТОХТД Тошкент минтақаси темир йўл
транспортида хавфсизликни таъминлаш бошқармаси ЖҚБ ўта мухим
ишлар бўйича тезкор вакили, майор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16871451>

Аннотация. В статье рассматривается деятельности инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества в своей профессиональной деятельности. Целью исследования является оптимизация механизма деятельности инспектора профилактики органов внутренних дел, в сфере виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества. Также в работе разработаны и основаны предложения и рекомендации, организационные и правовые основы, направленные на оптимизацию деятельности инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества, проводится аналитическое исследование в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: уголовное право, криминология, преступление, чужое имущество, хищения чужого имущества, виктимологическая профилактика.

Annotation. The article examines the activities of a prevention inspector in organizing victimological prevention of crimes related to the theft of another's property in their professional activities. The purpose of the research is to optimize the mechanism of activity of a prevention inspector of internal affairs bodies in the field of victimological prevention of crimes in the sphere of theft of another's property. Also, the work develops and substantiates proposals and recommendations, organizational and legal foundations aimed at optimizing the activities of a prevention inspector for organizing victimological prevention of crimes in the field of embezzlement of another's property, and conducts analytical research in this area.

Keywords: criminal law, criminology, crime, theft of another's property, victimological prevention.

Одной из основных особенностей деятельности инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества является строго продуманный алгоритм его действий по предупреждению данных видов преступлений. При этом особое внимание обращено на виктимологические

аспекты профилактики данных видов преступлений, определению роли общественных организаций в этой сфере, обязанности инспекторов профилактики по снижению виктимности.

Правовые нормы по виктимологической профилактике содержатся в разных источниках, и это затрудняет их применение.

Уровень современных виктимологических исследований позволяет сделать вывод, что виктимология от учения о жертве преступления (о тех, кто обладает индивидуальной или групповой способностью стать жертвами преступного деяния) и небольшого раздела криминологии развилась в науку о потерпевших, представляя собой уже междисциплинарную область¹

Сегодня особенности деятельности инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества виктимология (от лат. *victima* – жертва, *logos* – учение) исследует виктимизацию процесс становления жертвой преступлений против собственности.

Как уже отмечалось термин «виктимология» в этимологическом плане происходит от двух слов: от лат. *victima* – живое существо, приносимое в жертву богу, жертва и греч. *logos* – слово, учение, то есть это наука о жертве. Жертва преступления – это физическое или юридическое лицо, подвергшееся преступному посягательству. Криминологическое понятие жертвы преступления охватывает также возможную, потенциальную его жертву. Потенциальная жертва преступления – это лицо, обладающее такими свойствами, которые повышают вероятность преступного посягательства на него в сравнении с другими однородными с ним социальными субъектами.

Для повышения эффективности деятельности инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества, наряду с изучением личности преступника, причин и условий, способствующих совершению преступлений, необходимо также и детальное исследование личности потерпевшего и всех тех обстоятельств, в силу которых эта личность стала таковой. В настоящее время вполне обоснованно признается, что изучение преступности без виктимологического анализа является неполным и неточным. Без исследования личности потерпевшего профилактика не

¹Борисова А.А. Основные направления и меры виктимологической профилактики//Вестник Международного института экономики и права. 2015. № 3 (20) – С.112-117.

может выйти за рамки существующих традиционных подходов. В связи с этим, рассматривая уровни, формы и виды профилактики, выделяют ее виктимологическое направление, обусловленное идеей, что возможность совершения преступления зависит от многих факторов, которые могут быть установлены, а затем и нейтрализованы. Одним из таких факторов является жертва преступления и ее поведение.

Виктимологическая профилактика – это специфическая деятельность инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества и иных социальных институтов, направленная на выявление, устранение или нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и обуславливающих совершение преступлений; выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности с целью восстановления или активизации их защитных свойств; а также разработка либо совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты граждан и конкретных лиц от преступлений². В настоящее время в Узбекистане отсутствует единое законодательство, регулирующее основные направления виктимологической политики, что является преградой для всесторонней борьбы с преступлениями против собственности. На наш взгляд возникла настоятельная необходимость как в правовой, так и в практической сфере разработки и применении мер профилактики виктимизации общественности, оказания помощи пострадавшим от общественно опасных деяний в сфере хищения чужого имущества.

Следовательно, одним из направлений использования виктимологических знаний на практике профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества является виктимологическая профилактика. Под виктимологической профилактикой понимается специфическая деятельность социальных институтов, направленная на выявление и устранение (нейтрализацию, блокирование) факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и в этом качестве детерминирующих совершение преступлений; установление групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности и воздействие на них в целях восстановления или активизации их защитных

² Боголюбова Т. А., Демидов Ю. Н. Криминология: учеб. для вузов.-Москва: Инфра, 2010.- 386 с.

свойств; разработка либо совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений и последующей виктимизации³.

По мнению Д.В. Ривмана, деятельность инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества представляет собой целенаправленное специализированное воздействие на лиц с неправомерным или аморальным поведением, а также на факторы, обуславливающие виктимность, связанную с подобным поведением. В равной мере ее объектом являются факторы и лица, положительное поведение которых, тем не менее, виктимоопасно для них⁴.

Целью виктимологического направления деятельности инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества является максимальное использование криминологического учения о виктимности общественно-опасного деяния. Это требует привлечение внутренних резервов человека и направление их на себя, а также нейтрализация факторов, влияющих на повышенную виктимность данного лица или категории лиц.

Традиционно различают следующие виды виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества (по аналогии с профилактикой преступлений вообще):

1) общая виктимологическая профилактика, включающая выявление причин преступлений и условий, способствующих их совершению, если они связаны с личностью и поведением потерпевших, устранение этих причин и условий;

2) индивидуальная виктимологическая профилактика, включающая выявление лиц, которые обладают повышенной виктимностью; организацию в отношении этих лиц мер воспитания, обучения, обеспечения личной безопасности;

3) видовая виктимологическая профилактика, направленная на работу с жертвами хищений чужого имущества;

4) неотложная виктимологическая профилактика, включающая предотвращение конкретных замышляемых и подготавливаемых

³Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М., 2001. С. 108.

⁴Ривман Д.Ю. Криминологическая виктимология. СПб., 2002. С. 241.; Қонунийлик ва қонун устуворлигини таъминлаш принципи – ички ишлар органлари фаолиятининг асоси: Монография (II боб) / И.Исмаилов, Ж.С.Мухторов, С.Б.Хўжақулов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2016. – Б. 36-72.

преступлений с использованием защитных ресурсов потенциальной жертвы, а также тактических возможностей, возникающих при организации профилактической работы с потерпевшим.

Перейдем к анализу особенностей деятельности инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества которые должны знать инспектора профилактики деятельность которых основывается правовых основаниях.

Их можно сгруппировать следующим образом:

1) касающиеся необходимости выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления, включая изучение роли потерпевшего в механизме преступного события, и принятия мер к их устранению;

2) направленные на обеспечение безопасности потерпевших и возмещение им вреда, причиненного преступлением;

3) регламентирующие иные направления виктимологической профилактики⁵.

В Республике Узбекистан сегодня действуют правозащитные общественные организаций, которые призваны содействовать повышению правовой грамотности населения, защите прав граждан. Помимо оказания широкого спектра юридических услуг, некоммерческие организации правозащитного направления проводят семинары, тренинги, выпускают памятки для населения о законных способах защиты своих прав при совершении преступлений против собственности.

УПК РУз достаточно подробно определяет правовой статус потерпевшего, наделяя его процессуальными правами, обеспечивая возможность участвовать в уголовном преследовании. Кроме того, ряд нововведений в процессуальном законодательстве связан с обеспечением безопасности потерпевшего. Так при наличии информации об угрозах в адрес потерпевшего и его близких могут быть приняты меры безопасности. Нормы, обеспечивающие правовой механизм для обеспечения безопасности потерпевших, содержатся также в законе «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об органах внутренних дел», уголовно-процессуальном законодательстве⁶.

⁵ Мусаев М.А. Защита жертв преступлений [Электронный ресурс] / Мусаев М.А. – М. : Человек, 2012. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904385595.html>

⁶ Хўжакулов С.Б. Ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси // Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг «Қалқон» журнали. – Тошкент, 2017. № 12 – Тошкент. – Б. 26-30.

Имеются ведомственные правовые акты, которые регламентируют особенности деятельности инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества. Ими регламентируются меры по совершенствованию деятельности инспекторов профилактики, разработаны соответствующие инструкции по организации их деятельности. Издание этих документов связано со стремлением повысить авторитет инспектора профилактики среди населения в целом и среди молодых специалистов в частности: инспектор профилактики должен стать для людей надежным помощником в трудных ситуациях, а не просто лицом, выполняющим различные мероприятия «для галочки». Инспектор профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества наделяется большим объемом обязанностей⁷.

В плане виктимологической профилактики данных видов преступлений к таким обязанностям относятся:

1) принимать в пределах своей компетенции участие в защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих раскрытию преступлений против собственности;

2) участвовать в установленном порядке в обеспечении защиты граждан от лиц, входящих в группы риска (п. 8.4);

3) проводить среди населения административного участка разъяснительную работу о способах и средствах правомерной защиты и самообороны от преступлений и иных противоправных посягательств, в установленном порядке информировать об этом население через местные средства массовой информации;

4) осуществлять контроль за своевременным принятием мер руководителями организаций по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений⁸.

Конечно, есть еще много обязанностей инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества, мы привели лишь некоторые из них.

К особенностям деятельности инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества относится значение паспорта на

⁷Хужакулов С.Б. Характеристика общей профилактики правонарушений и ее особенности // Научно-методический журнал «Проблемы современной науки и образования». Москва. 2017. № 31. – С. 34-39

⁸Турсунов А.С., Фазилов И.Ю., Хужакулов С.Б. Сборник законов о профилактике правонарушений стран Содружества Независимых Государств. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2013. – 128 с.

административный участок. В данный паспорт включаются сведения о лицах, проживающих на участке, в том числе о ранее судимых, освобожденных от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, о лицах, совершающих правонарушения в сфере хищения чужого имущества и др. Все это позволяет инспектору профилактики контролировать обстановку на вверенной территории, а при необходимости оперативно предоставить следствию необходимую информацию⁹.

В деятельности инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества особое место отводятся общим профилактическим мерам, как следует поступать в случае преступного посягательства и как его предотвратить. Гражданам раздают подготовленные МВД РУз брошюры. Полагаем, что такие мероприятия будут способствовать укреплению доверия к правоохранительным органам, а также снижению виктимности относительно хищения чужого имущества.

В деятельности ОВД поддерживаются идеи о необходимости проведения научно-практических разработок в области виктимологической профилактики, изучающей всю совокупность социальных, профессиональных качеств и организационно-управленческих норм, принципов должного поведения сотрудников ОВД при выполнении ими служебных обязанностей, соответствующих социальной роли и функции¹⁰.

Обеспечение эффективности деятельности инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества, позволит снизить то негативное отношение значительного количества наших сограждан к ОВД, которое сформировалось из-за нарушений прав человека, злоупотреблений, допускаемых сотрудниками правоохранительных органов. Граждане охотно будут оказывать содействие деятельности инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества только тогда, когда государство обеспечит им безопасность и уважительное отношение со

⁹ Хуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш, таҳлил қилиш ва бартараф этиш: Ўқув қўлланма/ (1-4, 8-§) / И.Исмаилов, Ж.С. Мухторов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2017. – Б. 5-45, 76-122.

¹⁰ Хўжақулов С.Б. Хуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси // Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг «Қалқон» журналі –Тошкент, 2017. №12. – Тошкент. – Б. 26-30.

стороны инспекторов профилактики¹¹. Думается, что деятельность инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества может стать важным фактором доверия между ними и населением, что повысит эффективность борьбы с преступностью. Особенностью деятельности инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества является то, что они обязаны знать и психологические тонкости работы с потерпевшими от данных видов преступлений¹².

Как видно из вышеизложенного, существует достаточно сильная правовая основа для осуществления деятельности инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества.

По нашему мнению, для совершенствования деятельности инспектора профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества требуется упорядочить законодательство в сфере профилактики преступлений необходимо принять законы о предупреждении преступлений против собственности, о правовой и социальной защите лиц, содействующих раскрытию, расследованию этих преступлений. Следует также разработать систему мер виктимологической профилактики и четко распределить обязанности по их реализации между компетентными органами и должностными лицами. Нормы по виктимологической профилактике должны носить императивный характер и быть обеспечены контролирующими, надзорными функциями прокуратуры, суда. Мировое сообщество уже давно признало необходимость проведения виктимологической профилактики¹³.

Применительно к жертвам преступлений и злоупотреблениям властью считаем необходимым написание и издание практического пособия или руководства, содержащего перечень всеобъемлющих мер для проведения разъяснительной работы по предупреждению виктимизации, а также по защите, оказанию помощи и выплате компенсаций жертвам. Это относится

¹¹ Криминология [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. В.Е. Эминов. - М.: Проспект, 2015. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143566.html>

¹² Варчук, Т. В. Виктимология [Текст]: учеб. пособие / Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий; под ред. С.Я.Лебедева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 191 с.

¹³ Михайлова В.П., Корытченкова Л.И., Александрова Л.А. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Михайлова, Н.И. Корытченкова, Л.А. Александрова. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501249.htm>

к деятельности инспекторов профилактики, которые непосредственно общаются с гражданами и соответственно могут оказать действенную помощь в предупреждении и профилактики преступлений связанных с хищением чужого имущества. Это руководство следует применять в соответствии с правовыми, социальными, культурными и экономическими условиями Узбекистана. Полагаем, что необходимость разработки комплекса мер осуществляемыми инспекторами профилактики по организации виктимологической профилактики преступлений в сфере хищения чужого имущества не вызывает сомнения и во многих странах эти меры успешно реализуются.

